

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

**POR QUE PRECISAMOS DE UM
ENTENDIMENTO MULTILATERAL E GLOBAL
SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA):
O CASO DA CONTROVÉRSIA
SIMBÓLICA/CONEXIONISTA**

Ana Beatriz Duarte

20 de outubro de 2023.

Resumo

A inteligência artificial tem sido, cada vez mais, um assunto para os formuladores de políticas em todo o mundo, com implicações em praticamente todas as áreas de nossas vidas. Por se tratar de um tema interdisciplinar amplo, pouquíssimos são capazes de compreender razoavelmente o que ela é ou como funciona - nem seus impactos potenciais e atuais na sociedade contemporânea. Um traço pouco debatido fora de nichos acadêmicos, por exemplo, é que, na realidade, a inteligência artificial engloba pelo menos dois tipos muito diferentes, embora ambas tenham com objetivo produzir "inteligência". Para promover o multidisciplinarismo exigido pelo fenômeno, é imperativo que sejam criados organismos inter e intranacionais em que os diferentes atores encontrarão um fórum democrático para trocar pontos de vista e influenciar políticas e, de forma mais ampla, o debate público sobre o conjunto de tecnologias conhecidas como inteligência artificial.

Antecedentes

A inteligência artificial experimentou altos e baixos no interesse do público e de órgãos investidores até atingir seu nível atual de proeminência. Como explicar tais idas e vindas? A pergunta não tem uma resposta única, mas um aspecto deve ser destacado: de certa forma, a tecnologia atual, alvo de medos e expectativas, é significativamente diferente da anterior, apesar de compartilhar com ela o mesmo nome: "inteligência artificial". Essa onda contemporânea de IA adota uma abordagem epistemológica totalmente distinta.

Historicamente, a proposta para o hoje tão citado Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence em 1956 descreve como objetivo da reunião "encontrar como fazer máquinas (...) resolver tipos de problemas agora reservados aos seres humanos e melhorar a si mesmos", com base no pressuposto de que "qualquer característica da inteligência pode, em princípio, ser descrita com tanta precisão que uma máquina pode ser feita para simulá-la" (McCarthy et al., 1955).

A citação revela a abordagem que adotariam para atingir tal objetivo: o uso da lógica, das regras e da programação (criada a partir da descrição detalhada da inteligência). A isso se chamaria mais tarde de IA simbólica, ou ainda a "boa e velha IA".

Por outro lado, a proposta do evento também menciona a pesquisa de Pitts e McCulloch, que criaram um modelo computacional imitando a arquitetura neuronal, com suas camadas de neurônios conectadas por sinapses. Seguindo esse modelo, Frank Rosenblatt construiria na década de 1950 o Perceptron, uma máquina projetada para aprender a reconhecer padrões a partir de exemplos. Mas, em 1969, Marvin Minsky, um dos pioneiros de Dartmouth, coautorou um livro que criticava duramente o uso de redes neurais, fazendo com que os investimentos se extinguissem e a pesquisa praticamente desaparecesse.

A IA simbólica e conexionista são frequentemente vistas como diferentes estágios dessa tecnologia, sendo a simbólica a mais antiga. Mas, como mencionado acima, encontramos traços do conexionismo desde o início da disciplina.

Apenas na década de 2010, a pesquisa em redes neurais ganha novo impulso. Então, o aumento do poder de processamento e a disponibilidade de vastos conjuntos de dados gerados pelo uso onipresente da internet, permitiram que os modelos conexionistas produzissem resultados promissores. Isso marcou o fim do inverno da IA, que foi, na verdade, o "inverno das redes neurais" (Pasquinelli, 2017, p. 5).

Em linhas gerais, o simbolismo (ou funcionalismo) manipula símbolos. É uma abordagem de cima para baixo (pelo menos se consideramos a ideia platônica de que as ideias estão no topo, e a experiência está na base) que usa conjuntos explícitos de regras para fazer inferências. Dessa forma, segue uma forma dedutiva de raciocínio onde os cálculos seguem a lógica humana. Aqui, o pensamento é entendido como a manipulação de símbolos segundo regras (Newell & Simon, 1976).

O conexionismo, por sua vez, é uma forma muito diferente de raciocinar. Em vez de partir da teoria, isto é, das premissas universais, utiliza exemplos para realizar a indução estatística, aprendendo com a experiência após um processo de tentativa e erro. Aqui, o objetivo é reproduzir o pensamento humano fora do cérebro seguindo a suposição de que os neurônios estabelecem conexões além do pensamento lógico.

Lieberman (2016) articula as duas abordagens ao longo do tempo. Não é difícil inferir que as "primaveras" e "invernos" do desenvolvimento da IA estão fortemente relacionados às promessas cumpridas ou frustradas relacionadas a uma ou outra abordagem.

IA simbólica vs. sub-simbólica, 1940-2010 [1]

Fonte: Lieberman, 2016.

Resultados

Vale ressaltar que ambas as abordagens estão experimentando um ressurgimento, marcando sua convergência pela primeira vez desde as origens da disciplina. A IA simbólica não deve ser descartada como obsoleta. Embora historicamente ambas as linhas tenham competido por reconhecimento científico e financiamento, um número crescente de especialistas atesta sua complementaridade, defendendo um modelo híbrido. A abordagem simbólica tem o potencial de enfrentar alguns dos desafios colocados por ferramentas somente conexionistas. Embora alguns conflitos entre cientistas persistam (Marcus, 2022), muitos outros estão se esforçando para preencher a lacuna, defendendo uma abordagem híbrida (Hoehndorf & Queralt-Rosinach, 2017).

Por exemplo, Zalila (Zalila, 2017) defende a combinação dos pontos fortes de ambas as abordagens: eficiência, por um lado, e auditabilidade e inteligibilidade por outro. Uma desvantagem comumente citada das redes neurais, como evidenciado por diversos estudos (Pasquinelli, Matteo, 2017; entre outros), é a sua falta de transparência. Devido à sua estrutura complexa e cálculos probabilísticos, muitas vezes é desafiador entender o processo de tomada de decisão que leva a um determinado resultado. Essa questão, comumente chamada de "caixa preta da IA", estimulou um movimento de contrainsurgência que defende a "IA explicável".

Cada abordagem apresenta problemas de diferentes tipos. Embora as redes neurais tenham alcançado novas fronteiras no desenvolvimento de IA, a IA baseada em regras é muito mais transparente e interpretável. Além do discurso da caixa-preta, a IA simbólica pode adicionar uma camada de explicabilidade, bem como segurança, embora não tão poderosa.

Nesse cenário, a diferença entre IA simbólica e conexionista é mais do que detalhe técnico. E os formuladores de políticas em todo o mundo que tentam antecipar potenciais riscos que a inteligência artificial pode trazer devem estar cientes deles. Uma boa notícia é que a Lei de Inteligência Artificial da União Europeia evita restringir a IA às suas recentes e surpreendentes conquistas. Embora a proposta tenha sido muito criticada, ela reconhece a heterogeneidade da tecnologia.

O seu Anexo 1 enumera técnicas e abordagens de IA, adaptáveis a desenvolvimentos futuros através de alterações.

a) Abordagens de aprendizagem automática, incluindo aprendizagem supervisionada, não supervisionada e por reforço, utilizando uma grande variedade de métodos, designadamente aprendizagem profunda; b) Abordagens baseadas na lógica e no conhecimento, nomeadamente representação do conhecimento, programação (lógica) indutiva, bases de conhecimento, motores de inferência e de dedução, sistemas de raciocínio (simbólico) e sistemas periciais; c) Abordagens estatísticas, estimação de Bayes, métodos de pesquisa e otimização. (Proposal..., 2021)

A proposta estabelece uma definição para "sistema de inteligência artificial", não para a expressão mais polissêmica "inteligência artificial". Como não há uma definição universalmente aceita de IA, a Comissão Europeia optou por essa solução, de modo semelhante ao que fez a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O objetivo é enfatizar as responsabilidades legais.

A OCDE, aliás, assim como a Unesco, são as duas principais agências internacionais a procurar guiar um uso dito "ético" da IA, com o estabelecimento de diretrizes gerais a serem adotadas por todas as organizações.

As Nações Unidas também criaram um grupo de especialistas para elaborar, no âmbito da Convenção da ONU sobre Certas Armas Convencionais (CCW), recomendações sobre os chamados robôs assassinos, ou seja, sistemas de armas autônomas letais que podem ser capazes de "decidir" entre a vida e a morte sem a supervisão de humanos. Mas pouco foi concretamente alcançado após anos de reuniões.

Recomendações

(I) Os formuladores de políticas devem estar cientes das especificidades na epistemologia da IA, ou seja, o debate entre as abordagens simbólica e conexionista das IAs, assim como de soluções mistas, que podem favorecer a explicabilidade.

(II) Todos os níveis de legislação devem levar em conta a polissemia envolvendo a IA ao abordar a questão e fornecer definições em textos regulatórios.

(III) Finalmente, nos juntamos aos esforços de outros indivíduos e organizações (Mulgan, 2023) que defendem a criação de um observatório internacional interagência de IA para orientar políticas e dar voz a toda a variedade de partes interessadas envolvidas.

Considerações Finais

Considerando que se trata de um tema eminentemente transnacional, esses esforços estão longe de ser suficientes. É por isso que um organismo internacional dedicado à inteligência artificial e capaz de criar regulamentos vinculativos ou influenciar organismos existentes que possam fazê-lo deve ser urgentemente considerado.

A maioria do debate público e de especialistas em torno da inteligência artificial considerou apenas sua abordagem conexionista. Esses discursos apagam a IA simbólica como algo de um passado que superamos. O discurso dominante se refere à IA como sinônimo de aprendizado de máquina, deixando todos os outros "métodos" em uma posição invisível.

No entanto, como mostrado aqui, a abordagem simbólica poderia e deveria ser usada como complementar à conexionista, oferecendo-lhe importantes freios e contrapesos. Valores científicos e filosóficos em disputa estão inscritos em futuros objetos técnicos. É por isso que, embora ocorra em um campo acadêmico muito nicho, a controvérsia científica entre IAs simbólicas e conexionistas deve ser acessível a um público mais amplo por meio de um organismo internacional dedicado a garantir justiça e responsabilização.

References

- Mulgan, G. (2023). The World Needs A Global AI Observatory. <https://www.noemamag.com/the-world-needs-a-global-ai-observatory>
- Hoehndorf, R., & Queralt-Rosinach, N. (2017). Data Science and symbolic AI: Synergies, challenges and opportunities. *Data Science*, 1(1-2), 27-38. <https://doi.org/10.3233/DS-170004>
- Kohn, B., & Pieper, F.-U. (2023, June 1). AI regulation around the world. <https://www.taylorwessing.com/en/interface/2023/ai---are-we-getting-the-balance-between-regulation-and-innovation-right/ai-regulation-around-the-world>
- Lieberman, H. (2016, February 16). Symbolic vs. Subsymbolic AI. MAS S63: Integrative Theories of Mind and Cognition, MIT. <https://courses.media.mit.edu/2016spring/mass63/wp-content/uploads/sites/40/2016/02/Symbolic-vs.-Subsymbolic.pptx.pdf>
- Marcus, G. (2022, March 10). Deep Learning Is Hitting a Wall. *Nautilus*. <https://nautil.us/deep-learning-is-hitting-a-wall-238440/>
- McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., Corporation, I. B. M., & Shannon, C. E. (1955). A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence.
- Minsky, M. L. (1991). Logical Versus Analogical or Symbolic Versus Connectionist or Neat Versus Scruffy. *AI Magazine*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.1609/aimag.v12i2.894>
- Mulgan, G. (2023). The World Needs A Global AI Observatory. <https://www.noemamag.com/the-world-needs-a-global-ai-observatory>
- Newell, A., & Simon, H. A. (1976). Computer science as empirical inquiry: Symbols and search. *Communications of the ACM*, 19(3), 113-126. <https://doi.org/10.1145/360018.360022>
- Pasquinelli, Matteo. (2017). Machines that Morph Logic: Neural Networks and the Distorted Automation of Intelligence as Statistical Inference. *Glass Bead*, 1(Logic Gate: the Politics of the Artifactual Mind). www.glass-bead.org/article/960
- Proposal for a Regulation of The European Parliament and of The Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative Acts, (2021). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206>
- Smolensky, P. (1987). Connectionist AI, symbolic AI, and the brain. *Artificial Intelligence Review*, 1(2), 95-109. <https://doi.org/10.1007/BF00130011>
- Zalila, Z. (2017). Your artificial intelligence, connectionism or augmented fuzzy connectionism? *Intellitech*, v1.4.

Ana Beatriz Duarte (InterAgency Institute; Universidade de Coimbra): Doutoranda em Estudos Contemporâneos na Universidade de Coimbra. É Mestre em História Social e Bacharel em Jornalismo.

[1] Subsimbólico é entendido aqui como sinônimo de conexionista, embora também tenha sido tomado como algo "entre os níveis neural e simbólico" (Smolensky, 1987).

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
